

УДК 37.011.3

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА В МИРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ТОҒАТАЙ МАДИНА МЫРЗАБАЙҚЫЗЫ

Магистр, старший преподаватель кафедры теории и методика дошкольного и начального обучения Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Аннотация. В статье определены роль и значение начального звена обучения детей в системе дошкольного, школьного и последующего образования, проведен анализ позитивных и негативных факторов влияния на его качество, методику оценивания достижений, на выбор критериев определения готовности дошкольника учиться в начальной школе. Данные приведены из материалов, относящихся к различным европейским странам.

Ключевые слова: образование, функция подготовки к школе, предшкольная ступень, школьная зрелость, начальная школа, методы оценки достижений.

Начальное образование как объект изучения, исследования и эксперимента занимает особое место; это образовательное пространство, которое принадлежит феномену детства, самоценному периоду жизни, времени неисчерпаемых потребностей ребенка в познании, которые при допущении в раннем возрасте потерь оказываются невосполнимы в полной мере в дальнейшем образовании. Кроме того начальное образование, является первым организованным уровнем общего образования и играет фундаментальную роль в становлении личности ребёнка. Именно здесь закладывается основа всего последующего обучения, формируются привычки к учёбе, вырабатывается интерес к знаниям, а также создаются условия для гармоничного развития. В младшем школьном возрасте дети осваивают базовые компетенции, такие как умение читать, писать, считать, работать с элементарной информацией. Эти умения становятся фундаментом для изучения всех последующих предметов и без них невозможно полноценное образование.

В этот же период активно развиваются когнитивные процессы: память, внимание, логическое мышление, воображение, способность анализировать и сравнивать. Ребёнок начинает учиться рассуждать, делать выводы, критически относиться к информации. Всё это обеспечивает формирование не только интеллектуальных умений, но и универсальных навыков, которые будут востребованы на протяжении всей жизни.

Не менее важной функцией начального образования является социализация ребёнка. В школе он учится работать в коллективе, сотрудничать, подчиняться правилам, уважать права и интересы других. Общение со сверстниками и учителем помогает развивать эмоциональную сферу, формировать толерантность, способность к сопереживанию и умению находить компромисс. Таким образом, именно начальная школа создаёт фундамент для успешной интеграции ребёнка в общество.

Значение начального образования заключается не только в передаче знаний, но и в воспитании личности, способной к самостоятельному мышлению, ответственной за свои действия и готовой к дальнейшему развитию. Этот этап образования становится стартовой площадкой, от прочности которой зависит успешность всего последующего пути человека.

Концептуально, функционально и организационно дошкольная, предшкольная подготовительная ступень и начальная школа, входящие в структуры таких социальных институтов, как дошкольные воспитательные учреждения и общеобразовательные средние школы, предназначены данному (3–12 лет) возрастному контингенту детей.

Целостная система современного начального образования, ориентированная на преемственность, непрерывность и интеграцию дошкольного и школьного образования, обязана своим становлением, развитием и успехами богатейшему теоретическому наследию и

практическому опыту предшествующих поколений теоретиков и практиков в области педагогики и их вкладу в развитие начального образования.

Несмотря на очевидное сходство современных проблем в области начального образования у нас и за рубежом, каждая страна решает их по-своему, опираясь на свои национальные традиции, научный потенциал, экономические и человеческие ресурсы, совершенствует систему образования и вносит в нее изменения, соответствующие изменениям в социуме.

По своим целям современное начальное образование призвано заложить основы знаний, развивать умственно, нравственно, эстетически и физически с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, позитивной самооценки и ответственности в целях успешного обучения на последующих ступенях общеобразовательной средней школы.

Из целого блока общих проблем развития современного начального образования выделим следующие:

- выбор «правильного» возраста для начала обучения;
- определение критериев готовности к школе будущего первоклассника;
- второгодничество на дошкольной ступени и в начальной школе как способ «выравнивания» показателей успеваемости;
- пути решения проблемы адаптации детей в детском саду и школе;
- формы сотрудничества педагогов детских садов и начальных школ;
- факторы влияния на реализацию права «равенства шансов в образовании» как социально-экономическая и педагогическая проблема.

В подходах к определению целей начального образования и **решению** проблемы **выбора «правильного» возраста начала обучения детей** среди специалистов есть серьезные разногласия, заслуживающие внимания.

Сторонники более раннего начала обучения детей выдвигают различные доводы, ссылаясь на новые исследования ученых, на практический опыт воспитания детей в семье и в дошкольных учреждениях, но прежде всего на глобальные перемены в социуме и их отражение в жизни современного поколения.

Изменился облик, интересы и потребности завтрашних первоклассников. Они значительно обогнали своих сверстников прошлых лет объемом и уровнем получаемой информации, владением электронными средствами связи, живут в условиях повышенных требований к образованию. Эти особенности привели к сокращению времени, принадлежавшего ранее беззаботному детству; началу обучения детей более раннего возраста (мальшей 3–5 лет); к попыткам сокращения срока обязательного обучения (от 9 до 13 лет) за счет дошкольного.

Их оппоненты утверждают, что наступление на законные права детей, на «сокращение» времени, принадлежащего детству, происходит:

- во-первых, из-за определения возраста малыша как дошкольного, априори ориентированного на школу, как и на закрепление за ним социального статуса «до-школьника», а не, например, «играющего» или «растущего» («развивающегося») ребенка;
- во-вторых, за счет сокращения в ряде европейских стран возраста начала подготовки к школе на 2 года по сравнению с традиционным возрастом в 6–7 лет;
- в-третьих, из-за более серьезной учебной нагрузки на 5–6-летних детей, что является фактическим перекладыванием на дошкольную ступень прямых образовательных обязанностей начальной школы.

Существенными потерями для развития ребенка оборачивается ограничение или реальное сокращение времени, которое традиционно принадлежало игре, «детской забаве», как специфически детского вида деятельности, признанного во все времена и всеми народами ценнейшим даром. Педагоги констатируют сокращение у детей «свободного» времени, то есть на детские игры, и критически относятся к тому, что все чаще профессионализм воспитателей и учителей начальных школ оценивается не с точки

зрения их умения играть с детьми, а умения проводить занятия, приближенные к школьным урокам.

Приводятся следующие доводы: «Читающий и даже пишущий дошкольник становится “моделью” выпускника детского сада» [1, с. 78]; «Сегодня, стремясь быстрее формировать у ребят предметные знания, школа пытается искусственно стимулировать акселерацию ребенка, его “взросление” путем дошкольного образования, нарушая преемственность в содержании и формах» [2, с. 5].

В книге «Кризис в детских садах» ученый Е. Миллер рассуждает о кризисе в американских детских садах, вызванном сокращением до минимума игровой деятельности воспитателей с детьми, в чем усматривается угроза их физическому развитию, здоровью и, как следствие, успешному обучению в дальнейшем [3].

Другой автор статьи педагогического журнала «Немецкая школа» назвал «профессиональной амнезией» тенденцию сокращения игровой деятельности за счет учебной в современных немецких детских учреждениях [4, с. 326].

В отличие от зарубежного опыта Министерство образования и науки РК для реализации конституционных прав граждан ставит цель повысить общедоступность дошкольного образования, а не заменять его предшкольным образованием и не предусматривает подобной замены.

Функционирующие в различных странах дошкольные учреждения отличаются многообразием видов, целевой направленности, методик воспитания и обучения, включая альтернативные системы воспитания, соответствующие педагогическим концепциям Дьюи, Пиаже, Монтессори, Френе, Штайнера.

Вальдорфские детские сады (модель Р. Штайнера), нашедшие распространение во многих странах мира, при определении основных задач воспитания исходят из принципа природосообразности, отказываясь от искусственного ускорения развития ребенка и более раннего начала обучения для подготовки к школе.

Продолжительное время педагоги и психологи считали, что **критерием определения уровня развития детей** 5–6 лет и начала их обучения является природная способность (готовность) к обучению. Позже этот уровень «измерялся» объемом тех знаний и представлений, которые ребенок смог или успел приобрести перед поступлением в школу. Исследовательская мысль была направлена на изучение «круга представлений» детей об окружающей действительности и на определение тех требований, которые предъявлялись им как будущим первоклассникам.

Последующие теоретические разработки, а также практика школьного обучения показали, что нет непосредственной связи между объемом (запасом) знаний (круга представлений) и общим уровнем умственного развития, по которому можно было бы судить о готовности детей к школе. Основным критерием была признана степень развития познавательных интересов к окружающей действительности и познавательных способностей [5, с. 116-121].

В настоящее время программы подготовительных групп в большинстве стран ориентированы на развитие у детей представлений и навыков самопознания окружающего их вещественного мира и социального поведения в среде их обитания.

По-разному выбираются приоритеты при определении показателя готовности к школе. В центре внимания может быть изучение родного языка и развитие речевых навыков, или развитие интеллекта, наблюдательности, быстроты запоминания, точности выражения мысли, творческого воображения [6; 7, с. 806; 9, с. 39].

Начальная школа – совершенно особая ступень в системе школьного образования, заслуживающая более высокого статуса и внимания к себе со стороны специалистов и политиков в силу возложенной на нее миссии в интеллектуальном, умственном, социальном, физическом и нравственном развитии детей и роли при определении их дальнейшего образовательного пути. Данная «установка» нашла свое отражение в важнейших решениях

«Форума образования», созванного после обнародования низких результатов немецких учащихся в международном исследовании успеваемости (2000 г.).

Преемственная связь между дошкольной и начальной ступенями проявляются особенно ярко в начальных классах школы как в содержании образования, так и «организационно»: во взаимоотношениях «учитель–ученик», видах оценивания учебных успехов и поведения детей, отсутствия до 3-го класса учителей-предметников, в «полудомашнем» оформлении (дизайне) класса, тесной связи с родительским домом и др.

Важным инструментом контроля становится эвалюация, или целостная экспертиза, по оценке (анализу или аудиту) работы школьной системы, по которой уровень достижений измеряется на этапе перехода на следующую ступень обучения или по окончании школы, и, как правило, не у конкретного ученика, а у группы учащихся. Данная оценка, как способ проверки результатов методом тестирования всех учащихся дала возможность судить о качестве обучения в более широких масштабах.

Подобная система контроля работы школы делает ее более прозрачной, открытой и результативной, ведет к усилению личной ответственности учителя и его заинтересованности в повышении качества обучения, в укреплении с классом прямой и обратной связи. До введения новых стандартов учитель, выполняя учебную программу по своему предмету, не нес непосредственной профессиональной, административной или материальной ответственности за неуспеваемость своих учеников и за конечный результат, а лишь констатировал оценками их удачи или неудачи.

С введением новых стандартов у учителя появились дополнительные профессиональные нагрузки, обусловленные введением компетентностного принципа обучения, применением новых методов преподавания, контроля за результатами труда со стороны административных органов разных уровней.

Важным фактором совершенствования системы профессиональной подготовки педагогических кадров школы стал перевод на университетское образование различных категорий учителей, еще сравнительно недавно обучавшихся в разветвленной сети таких учебных заведений, как учительские институты, педучилища и педагогические школы. [7, с. 116-121].

ЛИТЕРАТУРА

1. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – М.: Просвещение, 1968.
2. Каменская, В. Г. Аксиологическая парадигма здоровья: О российском образовании / В. Г. Каменская, С. А. Котова // Вестн. пед. ун-та им. А.И.Герцена. – 2007. – № 6. – С. 43–47.
3. Лебедева, С. А. Проблема детской игры / С. А. Лебедева // Актуальные проблемы дошкольного и начального образования и подготовки специалистов: материалы Всерос. заоч. пед. конф. – Киров, 2008. – Вып. 3. – С. 78.
4. Опыт интеграции дошкольного и начального образования за рубежом: сб. науч. тр. / колл. авт.: А. К. Савина [и др.]. – М.: Издательский Центр ИЭТ, 2013. – 326 с.
5. Подготовка дошкольников к достижению «школьной зрелости» / Л. И. Писарева // Дошкольное воспитание. – 2012. – № 11. – С. 116–121.
6. Писарева, Л. И. Подготовка дошкольников к достижению «школьной зрелости» / Л. И. Писарева // Дошкольное воспитание. – 2012. – № 11. – С.116-121.
7. Miller, E. Crisis in the kindergarten: why children need to play in school/ E.